

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI O‘QITISH SAVODXONLIGI VA TABIIY FAN DARSLARINI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI

Ismoilova Gulruh Ulug‘bekovna

“University of economics and pedagogy” NOTM

Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf darslarini fanlar aro integratsiya asosida tashkil etish orqali ta’lim sifatini oshirishga doir misollar berilgan

Kalit so‘zlar: Fanlar aro integratsiya, bir xil undoshlar, jarangli, jarangsiz, bo‘g‘in, ongli o‘qish, qushlar

Аннотация: В данной статье приведены примеры повышения качества образования путем организации занятий в начальных классах на основе интеграции между предметами

Ключевые слова: Взаимоинтеграция наук, одинаковые согласные, звучные, нерезонансные, слог, осознанное чтение, птицы

Annotation: This article gives examples of improving the quality of education by organizing elementary class classes on the basis of integration between subjects

Key words: Science Inter-integration, same consonants, resonant, non-resonant, syllable, conscious reading, birds.

Boshlang‘ich ta’lim uzluksiz ta’limning asosiy bosqichlaridan bo‘lib, kichik yoshdagi o‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanishlarida katta imkoniyatlarga ega. Bu davrda o‘quvchilarning puxta va mustahkam bilimga ega bo‘lishlariga asos solinadi, ularning nutqi va tafakkuri o‘stiriladi. Bu vazifalarni amalga oshirishda o‘qish darslarining o‘rni beqiyosdir.

Hozirgi davrning asosiy talablaridan biri shuki, ajdodlardan qolgan boy ilmiy merosni yosh avlodga o‘rgatishda, o‘quvchining bilish faoliyatini va tafakkurini o‘stirishda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida yetakchi fan (predmet) hisoblangan o‘qish fanining ichki va tashqi imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq samarali foydalanish, ya’ni darslarda bir fanga oid bilimlarni berish bilan cheklanmay, o‘rganilayotgan mavzu mazmuniga mos boshqa fanlarga oid tushunchalarni ham berib borish, ular yuzasidan ko‘nikma va malakalar hosil qilishdir. Ko‘p yillik izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, keyinchalik esa bitiruvchilar u yoki bu fanlarni o‘rganib, shu bilim, ko‘nikmalarni boshqa fanlarni o‘rganishda qo‘llashga qiynalib, ularga mustaqil fikrlash, olingan bilimlarni o‘xshash yoki yangi vazifalarga ko‘chira bilish ko‘nikmalari yetishmayapti. Ushbu muammoni bartaraf qilish uchun o‘qish darslarida ona tili, tabiatshunoslik fanlariga oid

tushuncha va bilimlardan foydalanish lozim. Buning uchun o'qish darslaridagi mavzularni boshqa fanlardan o'tiladigan mavzularga bog'liqligi va mantiqan mosligi o'rganiladi. Masalan, 3-sinf O'qish kitobida berilgan "Qizcha va qarg'alar" hikoyasini o'rganish jarayonida ona tili fanidan "Yonma-yon kelgan bir xil undoshlar", bunday so'zlarni bo'g'inlarga bo'lish, "Jarangli va jarangsiz undoshlar", Tabiatshunoslik fanidan esa "O'lkamizda uchraydigan qushlar" mavzulariga oid bilimlar mustahkamlanadi.

Hikoya ifodali qilib o'qib beriladi, o'quvchilarga o'qitiriladi. So'ngra hikoya mazmunini ochib beruvchi savol-javob o'tkaziladi.

1. Qizcha qarg'alarga qanday yordam berdi?
2. Qarg'alar nima uchun qattiq qag'illadi?
3. Sizlar qushlarga qanday yordam bermoqdasiz?
4. Qani kim biladi, qarg'a qanday qushlar turiga kiradi?

Qarg'a – sovuqqa chidamli yani, sovuq sevar qushlar sirasiga kiradi. Ular o'lkamizga kuz faslining 2-oyi - oktabrda uchib keladi. O'zbekistonda qushlarning 410 turi mavjud bo'lib, ular 4 turga bo'linadi: o'txo'r, donxo'r, go'shtxo'r va hammaxo'r qushlar. Qarg'a hammaxo'r qushlar turiga kiradi.

Qushlar tabiatda katta ahamiyatga ega. Qarg'alar daraxtlarda qolgan meva qoldiqlari, turli xil hasharotlar bilan oziqlanadi. Ular tashiyotgan meva qoldiqlari ayrim hollarda tumshuqlaridan tushib ketadi, natijada tog'larda, yaylovlarda daraxtlarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Jibljibonekinlarorasidaturlizararkunandahasharotlarniteribyeydi. Chug'urchiq bir kunda taxminan 200 gr chigirtkani yeydi.

Savollarga olingan javoblar umumlashtirilib, "Qushlar bizning do'stimiz" deb xulosa chiqariladi.

Ona tili fanidan quyidagi bilimlar mustahkamlanadi. "Qizcha va qarg'alar" matnidagi yonma-yon kelgan bir xil undoshli so'zlarni topib, bo'g'in ko'chirish qoidasi asosida ko'chiring.

Yonma - yon kelgan bir xil undoshli so'zlar: diq – qa – ti – ni, yo' – lak – ka, bit – ta, qa – g'il – la – shib, chek – ka – si – da, ik – kin – chi – si, qi – za – loq – qa, am – mo, do'st – lik – ka, qat – tiq, ik – ki, e – shik – ka, mud – dat – dan, tir – sil – lab.

-Barakalla o'quvchilar.

Qani endi yuqoridagi so'zlarda qatnashgan jarangli va jarangsiz undosh tovushlarni belgilaymiz.

d, n, y, l, b, g', z, m – jarangli undoshlar.

q, t, k, ch, s, sh, x – jarangsiz undoshlar.

Yuqoridagi integratsiyalashgan darsda o'quvchilar birdaniga uchta fanga oid bilimlarni o'rgandilar. "Qizcha vaqarg'alar" mavzusi turli fan nuqtai – nazaridan tatqiq etildi.

Integratsiyalashgan darslarni doimiy amalga oshirib boorish natijasida o'quvchilarda tanlab o'qish, tushunchalarni umumiylikda tizimli o'rganish va o'rganilgan ma'lumotlarni tartibga solib fan holda xotirasida mustahkamlash malakalari shakllanadi. Hamda o'quvchilarning o'qish, ona tili va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturiga boshlang'ich sinfdan boshlab tayyorlab boramiz. Bu tushunchalar tizimli holda chalkashtirilmasdan o'quvchilarga tushuntirilgandagina darsning samaradorligi ortadi.

Ta'lim–tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Natijada rivojlangan mamlakatlarda ta'lim sifatini baholashning halqaro dasturlari ham joriy etildi. Mamlakatimiz o'quvchilarini ham bu baholash dasturlarida ishtirokini ta'minlash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: oquvchilarni Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) — boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushinish darajasini baholash, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) — 4 va 8- sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturlariga tayyorlash uchun onatili darslarini fanlar aro integratsiyalash imkoniyatlaridan keng foydalanish mumkin. Fanlar aro integratsiyalashgan holda darslarni tashkil etish bu sohadagi ilk amaliy ishlardan biri hisoblanadi. Yuqoridagi ishlarni muntazam ravishda amalga oshirib borilsa, o'quvchilar The Programme for International Student Assessment (PISA) — 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturiga boshlang'ich sinfdan boshlab tayyorlab boramiz.

Boshlang'ich ta'limda dars berayotgan pedagoglar ta'lim berish bilan bir qatorda o'zimizga xos bo'lgan sharqona tarbiyani ham o'quvchilarning ongiga singdirib borish lozim, shundaginayosh avlodga kompleks ta'lim-tarbiya berish amalga oshiriladi. Bu fikrlar davlat ta'lim standartlarida quyidagicha asoslanadi: “Boshlang'ich ta'limda davlat ta'lim standarti o'quv predmetlari bo'yicha emas, balki, ta'lim sohalari bo'yicha belgilandi. Ta'lim sohalari bo'yicha standart ko'rsatkichlar 7(6)-11 yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasi, ehtiyoj va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ijtimoiy talab taqoza qilgan ta'lim mazmunining minimal miqdoriga asoslanib belgilandi. Boshlang'ich ta'limda davlat ta'lim standartining belgilanishi shu bosqichda ta'lim mazmuni ko'lamini chegaralash, ta'lim sohalarini integratsiyalash imkonini beradi.

Ona tili darslarini fanlararo integratsiya asosida tashkil etishdan quyidagi maqsadlar kuzlanadi:

Birinchiidan, ona tili darslarida boshqa fanlarga oid olingan bilimlarning takrorlanishi;

Ikkinchidan, ona tili darslarida berilgan yangi tushunchalarni boshqa fan bilimlari yordamida mustahkamlash;

Uchinchidan, berilgan yangi bilim va tushunchalarni umumiy va xususiy omillarini aniqlab, bu tushunchalarni har bir fan sohasi bo'yicha tahlil qilish;

To'rtinchidan, yuqoridagi masalalarni amalga oshirish orqali o'quvchilarni umumiy xulosalar chiqarishga o'rgatish, ularning ongida borliqni bir butun holda aks etishini ta'minlash. Yuqoridagi talablar va keltirilgan misollar ona tili darslarini tabiatshunoslik, o'qish, matematika, tasviriy san'at darslari bilan integratsiyalash imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi.

2-sinf onatili darslarida fanlar aro integratsiyalashgan darslar quyidagicha tashkil etiladi: **17-18-mavzular. Undosh tovushlar va harflar (2 soat).**

Undosh tovushlarning talaffuzda to'siqqa uchrashi, o'zbek tilida 24 ta undosh tovushning 23 ta harf bilan ifodalanishi tushuntirilganidan keyin 48- mashq bajariladi. Mashq sharti quyidagicha: Rasmlarga qarang va so'zlarni o'qing.

Chumchuq, kaptar, bulbul, jo'ja o'quvchilar qushlarning rasmlarini kuzatib, ularning nomlarini o'qiydilar. So'ngra ushbu so'zlardagi undosh tovushlar talaffuz qilinib o'pkadan chiqayotgan havo og'izdan qanday o'tayotganini birgalikda kuzatadilar. Bu so'zlar daftarga yozdiriladi. Keyin qushlar to'g'risidagi quyidagi tushunchalar o'quvchilarga beriladi.

O'lkamizda jami 410 turdan ortiq qush uchraydi. Ularning barchasi suvga yaqin joylarga uya qurishadi.

Qushlar 4 guruhga bo'linadi: hasharotxo'r, donxo'r, yirtqich, hammaxo'r. Bu tushuncha Atrofimizdagi olam darsida ham "O'lkamizda uchraydigan qushlar" mavzusidakengroqtushuntiriladi. Ona tilidarsida 48-mashq va Atrofimizdagi olam darsidagi bu mavzu bir vaqtga to'g'ri keladi. Tushunchalar har ikkala darsda ham mustahkamlanadi.

O'qish darsida o'tilgan "Ajoyib bahs" hikoyasidagi quyidagi gap aynan yuqoridagi mashq mazmuniga mos keladi. "Uni tomosha qilgani huv bulutlar pastlab o'tayotganini, qushlar esa atrofida chah-chahlashib sayrayotganini ko'ryapsizlarmi?" mana shu gapni matndan topib o'qish topshirig'I beriladi. Bu ikkala mavzuning o'tilishi bir kunga to'g'ri keladi. O'quvchilarda tanlab o'qish ko'nikmasi shakllanadi.

Matematika fanidan esa ushbu mashqni bajarish jarayonida quyidagi tushunchalar beriladi: qani o'quvchilar **chumchuq, kaptar, bulbul, jo'ja** sozlaridagi undosh tovushlarni ifodalovchi harflarni alifbo tartibidagi o'rni aniqlaymiz. **Chumchuq so'zidagich 28-o'rinda, m 12-o'rinda, q 16-o'rinda turibdi.** 28, 12, 16 sonlari juft sonlardir, kaptar so'zidagi k 10- o'rinda turibdi. Demak 10 soni ham juft sonlar tarkibiga kiradi. Kaptar so'zidagi p 15-o'rinda, r 17-o'rinda turibdi. 15, 17 sonlari esa toqsonlar deb ataladi. Bu usul shunday davom ettiriladi. Yuqoridagi integratsiyalashgan darslarni doimiy amalga oshirib boorish natijasida o'quvchilarda

tanlab o'qish, tushunchalarni umumiylikda tizimli o'rganish va o'rganilgan ma'lumotlarni tartibga solib fan holda xotirasida mustahkamlash malakalari shakllanadi. Hamda o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturiga boshlang'ich sinfdan boshlab tayyorlab boramiz. Bu tushunchalar tizimli holda chalkashtirilmasdan o'quvchilarga tushuntirilgandagina dars samaradorligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilova G.U. Boshlang'ich sinf ona tili darslarini fanlar aro integratsiya asosida tashkil etish.-Toshkent:Tafakkur nashriyoti. 2011.
2. Kuranov S.D. Ona tili 2-sinf 1-qism darslik. Toshkent: Novda nashriyoti. 2023.
3. Tigay O.E. Tabiiy fanlar 2-sinf 1-qism darslik. Toshkent:Novda nashriyoti. 2024.
4. qvz. uz/qiziq
5. Jamolxonov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent: Talqin nashriyoti. 2005-yil
6. <https://ziyonet.uz>